
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 334.021

DOI 10.5281/zenodo.14192544

Научная статья

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УСПЕШНОГО КАНДИДАТА НА ПРЕДЪЯВЛЯЕМУЮ ПОЗИЦИЮ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЕКРУТИНГА

PSYCHOLOGICAL PROFILE OF A POTENTIAL SUCCESSFUL CANDIDATE FOR AN APPLIED POSITION IN THE MODERN RECRUITING ENVIRONMENT

АНТИМОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,

старший преподаватель,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ – филиал ВИУ.*

ГУСЕЙНОВА ТАМАМЕТ НАСРУЛЛАЕВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ – филиал ВИУ.*

МАРЯНИНА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ – филиал ВИУ.*

ANTIMONOVA OLGA NIKOLAEVNA,

Senior lecturer,

*Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation – Volgograd Institute of Management.*

HUSEYNOVA TAMAMAMET NASRULLAEVNA,

*Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation – Volgograd Institute of Management.*

MARYANINA LIDIA ANATOLIEVNA,

Senior lecturer,

*Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation – Volgograd Institute of Management.*

В статье рассматриваются вопросы, помогающие создать портрет успешного кандидата для рекрутинговых компаний, совместимый с предлагаемой должностью как с профессиональной, так и социальной точек зрения. Прослежена взаимосвязь между ключевыми факторами современного рекрутинга, такими как быстро меняющаяся бизнес-среда, требующая от сотрудников все более

высокий уровень адаптивности и гибкости; повышение значимости уровня коммуникативных способностей и эмоционального интеллекта; необходимость ведения межкультурной коммуникации и создания психологического портрета успешного кандидата. Проведено исследование с целью выявить и описать наиболее значимые характеристики, которые, по мнению студентов ВИУ РАН-ХиГС, способствуют успеху кандидата. В результате представлен психологический портрет успешного кандидата в условиях современного рекрутинга.

The article discusses issues that help create a portrait of a successful candidate for recruiting companies that is compatible with the proposed position from both professional and social points of view. The interrelation between the key factors of modern recruiting, such as the rapidly changing business environment, which requires an increasingly high level of adaptability and flexibility from employees; increasing the importance of the level of communicative abilities and emotional intelligence; the need for intercultural communication and the creation of a psychological portrait of a successful candidate. A study was conducted in order to identify and describe the most significant characteristics that, according to the students of the RANEPА, contribute to the success of the candidate. As a result, a psychological portrait of a successful candidate in the context of modern recruiting is presented.

Ключевые слова: корпоративная культура сотрудника, компетенции сотрудников, успешный кандидат, рекрутинговая компания, психологический портрет.

Key words: employee corporate culture, employee competences, successful candidate, recruiting company, psychological portrait.

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью выявления психологического портрета успешного кандидата в условиях высокой конкуренции рекрутинговых компаний с учетом современных условий, так как компании стремятся к поиску не только профессионально подготовленных, но и психологически совместимых с данной должностью и корпоративной культурой сотрудников.

Проблема исследования заключается в глубоком анализе нескольких ключевых факторов, оказывающих глубокое влияние на психологический портрет потенциального успешного кандидата, таких как быстро меняющаяся бизнес-среда, требующая от сотрудников все более высокий уровень адаптивности и гибкости; повышение значимости уровня коммуникативных способностей и эмоционального интеллекта; необходимость ведения межкультурной коммуникации, с целью помочь будущему кандидату получить успешную работу и соответствовать не только профессиональным, но и этическим требованиям работодателя [2].

В условиях современного рекрутинга психологический портрет потенциального успешного кандидата становится ключевым элементом, определяющим его соответствие требованиям компании и её корпоративной культуре. Однако, современный подход к выбору успешного кандидата включает в себя не только оценку его профессиональных компетенций, но и оценку личностных качеств [1]. Рекрутинговые компании ведут поиск сотрудников посредством автоматизированных систем управления кандидатами, посредством социальных сетей, созданием персонализированных предложений для кандидатов.

Рассмотрим, каким образом должен формироваться психологический портрет потенциально успешного сотрудника: во-первых, работодателям необходимо выбрать и четко обозначить основные профессиональные компетенции работников [4]. Для этого необходимо изучить сферу деятельности работника и определить какие именно компетенции будут необходимы для выполнения рабочих задач. Во-вторых, необходимо выделить и сформулировать личностные качества, необходимые сотруднику. Здесь необходимо учесть те качества, которые помогут сотруднику влиться в трудовой коллектив, наладить взаимоотношения с коллегами, а также добиться результата [5].

Рассмотрим основные характеристики, которые могут стать залогом успеха для потенциального кандидата:

1. Уровень эмоционального интеллекта. В современном мире эмоциональный интеллект является необходимой составляющей, поскольку успешный кандидат должен уметь управлять своими эмоциями, распознавать эмоции других и эффективно взаимодействовать с коллегами [3]. Эмоциональный интеллект способствует созданию гармоничных отношений в команде и помогает разрешать конфликты.

2. Адаптивность. В условиях быстро меняющегося рынка и технологических инноваций способность быстро обучаться и адаптироваться к новым ситуациям становится критически важной. Кандидат должен продемонстрировать гибкость мышления и готовность к изменениям, что позволит ему успешно справляться с новыми задачами.

3. Инициативность. Успешные кандидаты, как правило, проявляют инициативу, предлагают новые идеи и активно ищут способы улучшения процессов. Это качество особенно ценится в динамичных компаниях, где требуется постоянное развитие и инновации.

4. Командная работа, коммуникативные и организационные навыки. Умение работать в команде, делиться знаниями и опытом, а также поддерживать атмосферу доверия и взаимопомощи – важные характеристики, способствующие достижению общих целей.

5. Критическое мышление и способности к решению проблем. Кандидат должен уметь анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы и предлагать эффективные решения. Эти навыки позволяют ему не только успешно справляться с текущими задачами, но и предугадывать будущие вызовы.

6. Целеустремленность и высокая мотивация. Кандидат должен быть ориентирован на результат, стремиться к достижению поставленных целей и проявлять настойчивость в преодолении трудностей.

В то же время существует реальная проблема, когда выпускники вузов имеют проблемы при трудоустройстве на работу не только из-за отсутствия профессионального стажа, но и из-за неполного осознания важности присутствия набора вышеперечисленных качеств [7]. В нашей работе мы провели исследование, целью которого стало выявление ключевых психологических и личностных характеристик, которые способствуют успеху кандидата в условиях современного рекрутинга по мнению студентов ВИУ РАНХиГС по направлениям «Психология» в возрастной группе 20-22 (девушки и парни).

Исследование проводилось на базе Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС в период с 20 октября по 5 ноября 2024 года. В исследовании приняли участие 30 юношей и девушек. Выборка исследования – целевая выборка, состоящая из студентов ВИУ РАНХиГС, обучающихся на направлении подготовки «Психология» в возрасте от 20 до 22 лет. Выборка была сформирована методом случайной выборки из списка всех обучающихся на соответствующем направлении и курсах на момент проведения исследования. Для обеспечения репрезентативности выборки учитывалось распределение по курсам (например, 2-й курс, 3-й курс и т.д.). Образец составил 10% от общего числа студентов на указанных курсах и специализациях на 2024 год. Количественный критерий выборки был ограничен 30 участниками из-за ограниченного времени на обработку данных и ограниченными ресурсами исследования.

Для решения эмпирических задач нами был составлен опросник (анкета), содержащий 1 открытый и 1 закрытый вопрос, направленный на выявление приоритетных психологических качеств успешного кандидата по мнению студентов. Опросник также включал в себя задание на распределение выбранных методик (качеств) в порядке возрастания их значимости для успешного кандидата. Полученные данные были обработаны в программе Microsoft Excel.

На диаграмме наглядно видно, что для опрошенных респондентов наиболее важными оказались такие характеристики, как коммуникативные способности (28 человек), целеустремленность (29 человек), мотивация (30 человек), а также эмоциональный интеллект (25 человек).

Менее важными психологическими характеристиками потенциально успешного кандидата оказались организационные способности (20 человек), инициативность (20 человек), эмпатия (10 человек), адаптивность (15 человек), навыки критического мышления (16 человек).

Таким образом можно сделать вывод, что для студентов-психологов наиболее важными психологическими характеристиками потенциально успешного кандидата являются коммуникативные способности, целеустремленность, мотивация и эмоциональный интеллект.

Рис. 1. Результаты опроса

Потенциально успешный кандидат, по их мнению, представляет собой человека, который способен устанавливать контакт с разными людьми [6]. Он уверенно выражает свои мысли и идеи, активно слушает собеседника и учитывает его мнение, что способствует продуктивному взаимодействию на работе. Он умеет адаптировать свой стиль общения в зависимости от аудитории, что делает его эффективным посредником в переговорах и обсуждениях. Он не боится трудностей и рассматривает их как возможность для роста, умеет разрабатывать стратегии для достижения своих целей и последовательно движется к ним, проявляя настойчивость и решительность. Успешный кандидат обладает высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяет ему эффективно управлять своими эмоциями и понимать чувства других людей. Он умеет распознавать эмоциональные состояния окружающих, кандидат способен поддерживать коллег в трудные времена и умеет находить подход к каждому человеку. Эта способность делает его ценным членом команды и лидером, способным вдохновлять других на достижения.

В завершении необходимо отметить, что в условиях современного рекрутинга психологический портрет успешного кандидата включает в себя высокий уровень эмоционального

интеллекта, адаптивность, инициативность, навыки командной работы, коммуникативные и организационные способности, а также критическое мышление и целеустремленность. Наличие, а также и развитие вышеупомянутых характеристик является необходимостью для людей, находящихся в поиске работы, поскольку именно на эти качества работодатели обращают наибольшее внимание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Н.И. Современные проблемы управления персоналом / С.В. Назайкинский, О.Л. Седова, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Н.И. Архипова. М.: Проспект, 2018. 161 с.
2. Будник Ю.А. Рекрутинг как важнейший этап в системе управления персоналом // Молодой ученый. 2019. № 8 (246). С. 68-77.
3. Бурчакова М.А. Современные тенденции в международном рекрутинге персонала // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2010. № 1. С. 81-89.
4. Инновационные технологии в управлении персоналом / под общей редакцией Н.А. Лытневой. Орёл, 2017. 200 с.
5. Нестеренко Н.А., Занозина А.А. Современный рекрутинг в России: проблемы и направления совершенствования его использования // Профессиональная ориентация. 2017. № 1. С. 156-165.
6. Технологии рекрутинга в современной системе управления персоналом / И.П. Чупина [и др.] // Московский экономический журнал. 2021. № 9. С. 444-453.
7. Семикина Ю.Г., Семикин Д.В., Кинаш А.А. Интегративный подход к воспитательной работе в высших учебных заведениях // Казанская наука. 2023. № 11. С. 112-114.

© Антимонова О.Н., Гусейнова Т.Н., Марянина Л.А., 2024.